

COLECCION.

DE

CANCIONES ANDALUZAS.

LAS LIGAS DE MI MORENA.

Yo no te puedo ecir,
 Colasa, lo que me gusta
 sobre una pierna robusta
 una liga coloráa.
 Levanta los fàralaes
 y luce la pantorriya,

que vales mas, Colasiya,
 que toita una toráa.
 Vaya un ángel retrechero, ¡juy!
 me tienen como alma en pena,
 ¡salero!....
 las ligas de mi morena.

Por Dios, serrana, por Dios,
que vea esa pierna un poco;
que me estás volviendo loco,
por instantes, puñaláa.
Déjame que absorto mire
de tu edificio la base;
deja que el alma se abra
contemplándote, saláa.

Vaya una curra, ¡salero!
¡que viva la gente güena!
valen más que el mundo entero
las ligas de mi morena.

Vaya unos ojos ladrones,
temerarios y atrevíos;
¿por qué me miran reñíos,
si no les hice por qué?
Vaya unas cejas reondas,
y qué pestañas... salero!
¡vaya un mirar retrechero!
¡vaya una jembra gachona!

Que soy capaz, si me muero
de placer en la faena,
de llevarme... ¡ole salero!
las ligas de mi morena.

Tan dura de corazon
es la negra de mis ojos,
que hasta verme hecho despojos
no se ha de compadecer.
Por más que la digo: reina,
¿hasta cuándo há de durar
este modo de jugar
que tienes, mi malagueña?

¡Colasiya... Resalero!
hermosa, blanca azucena,
no te enfaes... porque quiero
las ligas de mi morena.

Vamos, gachona, que quiero
verte pronto declaráa,
y esa liga coloráa,
hacerla dos mil pedazos.
Menea toa esa tienda
de ropa con mas soltura;
¡várgame Dios, criatura!
vente pronto entre mis brazos.

Y luego en el fondeaero
echaremos la caena,
y diré: ¡vivan, salero,
las ligas de mi morena!

LA ZAL DE LA CANELA.

Con ese cabeyo rojo
que al mármol roba la calma,
y ez el iman de mi autojo,
haz puesto, niña del alma,
mi corazon en remojo.

Zi algun mángria lo murmura
que zé lo cuente á zu abuela,
criatura!
ay, benaya eza cintura,
que ez la zal de la canela.

Tú sabes y yo bien zé
que en el punto en que te yí

mi corazon te entregué.
Zi yo te digo: alto aquí,
no digas que no hay de qué
Porque ez tanta tu hermosura,
que perderé la cautela,
criatura!
en guiñando eza cintura,
que ez la zal de la canela.

Ay, zi un galan turuleque
la paz e mi pecho inquieta,
dile, niña, que no peque,
ó en la punta de la jeta

le he de pintar un jabeque.

Naide goce tu temura
ó le arrimaré çandela,
criatura!

puez me encanta eza cintura
que ez la zal de la canela.

Ay! que ez tal mi frenesi,
que zi tú eres ingrata,

no me importa que por tí
me dé la ley por corbata
los calzones del buchí.

Yo quiero la zepultura
zi allí con amor me vela,
criatura!

eza divina cintura
que ez, la zal de la canela.

LA JACA E TERSIOPELO.

Una jaca è tersiopelo,
un retaco y caliá,
son, gachona e mi viá,
mis bienes y mi caudal.
Pero tengo unas patiyas,
qué patiyas... puñaláa!
quez lo mejor que za visto
desde Jesucristo acá.

*Ven, gachona, que tu Jaque
te espera en el olivar;
son soniche y çajandito,
que tu maire va á espertá.*

Yo no la temo á la rondá,
porque me conoce ya,
y los perros con mendrugos
no se acuerdan de ladrar;
y si acaso me ladrasen,
de una sola bofetáa...
los mando mas de cien leguas
encima la eterniá.

Ven, gachona, etc.

Cuando en grupa e mi jaca
vamos, niña, á Portugal,
dicen los mozos al verte:
vaya una curra saláa!
y nosotros en la venta,
entre vino y palmotear,
bailamos cuatro fandangos
y unas boleras que ya.

Ven, gachona, etc.

Allí libres de sorpresa,
sin cuidaos ni pesar,
entre un bríndis y otro bríndis

nos juramos adorar;
y despues de haber logrado
la conciencia descargar,
repetimos: vaya otra,
várgame Dios, qué bromáa!

Ven, gachona, etc.

Quéme importa á mí que el mundo
me persiga sin cesar,
si hayo en tu pecho un albergue
que no pueden penetrar?
En estando, yo en tus brazos
con mi jaca preparáa,
vengan todos cuantos quieran
robar mi feliciá.

Ven, gachona, etc.

Que á ninguno tengo miedo
bien lo pueo acreditar,
pues más que el viento ligero
es mi jaca pa volar:
díganlo sinó los mozos
que están á mi recaláa
esperando para darme
arcance... ¡quite osté allá!

Ven, gachona, etc.

Es sobre tóo mi jaca,
una jaca... que ya, ya,
y mi trabuco mas terne
que la mesma Treniá;
y sobre tóo, es mi negra
más gitana y más saláa
que todos los africanos
del Arbolí de Granáa.

Ven, gachona, etc.

Vivo con ella en la gloria,
y á su lao .. puñaláa!
paso más gusto que pasan
navíos sobre la mar;
es un jarabe su pico,
su figura celestial,

y sobre tóo, mas bella
que el lucero primordial.

*Ven, gachona, que tu Jaque
te espera en el olívan:
sonsoniche y cayandito,
que tu maire va á espertá.*

ER MOSITO ER BARRIO.

Cuando yo me pongo feo,
to Dioz ze jecha á tembrar;
porque si larrimo un deo
ze junde la catredá.

¿Está osté?

Na mas que porque se pué.

Y por ezo mi Carmela
rezaláa, rezaláa,
cuando yo la pio un bezo,
zabe Dioz lo que me dá.

¡Puñaláa!

Soy er mosito er barrio:
¿lo entiendosté, camará?

Zi argun gaché á mi chiquiya
la pretende jonjabar,
lo ajorco con mi patiya
y á Dioz ze lo va á contar.

¿Está osté?

Nada mas que porque se pué.

No tapures, Carmelita,
ven acá, ven acá.
Pues que sabes que en tu poso
me gusta á mí refrescá.

¡Puñaláa!

Soy er mosito er barrio:
¿lo entiendosté camará?

Si Dioz me manda al infierno;
pa poérmelas guiyá
le trinco al diablo de un cuerno,
y le cozo á puñalás.

¿Está osté?

Na mas que porque se pué.

Conque chiquiya, ¿me entiendes?
anda ayá, anda ayá.

Como tú eres mi vírgen,
en tu capiya quieco entrá.

¡Puñaláa!

Soy er mosito er barrio;
¿lo entiendosté, camará?

Si argun majo Tirabeque
me la quiere chusguear,
yo le pintaré un jabeque
en la fila, á su pesar.

¿Esta osté?

Na mas que porque se pué.

Si tú quieres, Carmelita,
el hacer el cla-cla-cla.
paecerás á la gayina,
y yo al gayo tu galan.

¡Puñaláa!

Soy er mosito er barrio,
¿lo entiendosté camará?

MADRID—1870.

Despacho de Marés y Compañía, Juanelo, 19.